

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO INSTITUCIONAL EN LOS GOBIERNOS PARROQUIALES DE BABAHOYO, ECUADOR: REALIDAD Y PERSPECTIVAS

ADMINISTRATIVE MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON INSTITUTIONAL DEVELOPMENT IN THE PARISH GOVERNMENTS OF BABAHOYO, ECUADOR: REALITY AND PERSPECTIVES

DOI.....

AUTORES: Luis Ramírez Gómez^{1,*}

Washington Camacho Villota²

Danny Gómez Costain³

Miguel Galarza Villalba⁴

Javier Nagua Bazán⁵

Fecha de recepción: 28 / 08 / 2019

Fecha de aceptación: 30 / 09 / 2019

RESUMEN:

Esta investigación que básicamente sustentó la escritura de esta obra científica tuvo como objetivo determinar la incidencia de la gestión administrativa en el desarrollo institucional en los Gobiernos Parroquiales de Babahoyo, Ecuador. Para el logro de la meta reseñada, fueron utilizados métodos derivados de la investigación científica, con la finalidad de recopilar y analizar la información necesaria, así como métodos matemáticos y estadísticos para su procesamiento. La investigación que sirvió de precedente, presentó un diseño exploratorio – descriptivo, en su desarrollo se asumió como población las entidades gubernamentales parroquiales del cantón Babahoyo. El estudio realizado tuvo como base metodológica la utilización de una Matriz FODA, el estudio se realizó entre los años 2013 y 2016. Las variables relevantes tratadas fueron la gestión administrativa y el desarrollo institucional. Con la finalidad de procesar estadísticamente los resultados

Magister en Finanzas, Universidad Técnica de Babahoyo. lr Ramirezg@utb.edu.ec¹

Magister en Contabilidad y Auditoría, Universidad Técnica de Babahoyo. wcamacho@utb.edu.ec²

Magister en Administración Pública, Universidad Técnica de Babahoyo.

dannygomezcostain@hotmail.com³

Doctor (PhD.) en Ciencias Administrativas, Universidad Regional Autónoma de los Andes.⁴

Magister en Gobernabilidad y Gerencia Política, Universidad Técnica de Babahoyo.

lnagua@utb.edu.ec⁵

derivados de la aplicación de métodos del nivel empírico se utilizó el Coeficiente de Variación. Como hallazgos principales emanados de la investigación, cuyos resultados se exhiben en el presente aparece el diagnóstico de la situación existente en los Gobiernos Parroquiales objeto de estudio, así como un modelo que de acuerdo a criterios de los expertos actuantes puede solucionar el problema científico asumido, arribándose a conclusiones que de tenerse en cuenta por los directivos estudiados, podrían revolucionar la gestión administrativa y su incidencia en el desarrollo institucional en los Gobiernos Parroquiales de Babahoyo, Ecuador.

Palabras clave:

Gestión administrativa, Desarrollo Institucional, Gobiernos Parroquiales.

ABSTRACT:

The investigative work that basically supported the writing of this scientific work had as objective the determination of the incidence of the administrative management in the institutional development in the Parochial Governments of Babahoyo, Ecuador. For the achievement of the outlined goal, methods derived from scientific research were used, in order to collect and analyze the necessary information, as well as mathematical and statistical methods for processing. The research that served as precedent, presented an exploratory - descriptive design, in its development the population was assumed as parochial governmental entities of the Babahoyo canton. The study was based on the methodological basis of using a SWOT Matrix, the study was conducted between 2013 and 2016. The relevant variables dealt with were administrative management and institutional development. In order to statistically process the results derived from the application of empirical level methods, the Variation Coefficient was used. As main findings of the research, whose results are shown in the present, the diagnosis of the existing situation in the Parochial Boards is presented, as well as a model that, according to the criteria of the acting experts, can solve the assumed scientific problem. arriving at conclusions that of being taken into account by the studied managers, could revolutionize the administrative management and its incidence in the institutional development in the Parochial Governments of Babahoyo, Ecuador.

Keywords:

Administrative Management, Institutional Development, Parochial Governments.

INTRODUCCIÓN

Los Gobiernos Parroquiales, se rigen como Gobiernos Autónomos, descentralizados, estos fueron establecidos en la Constitución de 1998, la creación de estos gobiernos aparece en el registro oficial del 27 de Octubre del año 2000, con capacidad para ejercer gobierno dentro de la jurisdicción dada.

El estudio de la relación que se establece entre la gestión administrativa y el desarrollo institucional, surge como una necesidad al develar la aplicación de la Matriz DAFO, serias falencias en la gestión de los directivos, las que afectan considerablemente el desarrollo institucional, todo lo cual, requiere de alternativas que satisfagan las demandas y necesidades de la población (Lahera, E. 2019).

Entre las falencias encontradas resaltan el empirismo en los procesos de gestión y dirección en las parroquias, rasgos de paternalismo y asistencialismo, carencia de sistemas de evaluación del proceso de construcción del desarrollo local, la gestión financiera no cumple con las expectativas de la comunidad y la carencia de un sistema de control interno de los procesos financieros, entre otras (Serrano, A. T. I. 2018 y Velástegui, O. S. V., Cevallos, T. A. T., & Morales, M. G. A. 2018).

Sobre la temática un número considerable de profesionales del sector, han proporcionados aportaciones de alto nivel operativo, basados en las realidades del campo de acción donde prestan o reciben servicios, entre ellos destacan las obras que se tratan a continuación:

Fabiola Santillán Peralvo, la que en una investigación titula. (Peralvo., 2005) “Modelo de gestión y gerencia para gobiernos locales alternativos, recoge la experiencia lograda en el desarrollo del Proyecto Transparencia y Control Social”.

El trabajo publicado tiene como objetivo Aportar al manejo transparente de los recursos destinados al desarrollo local, mediante el diseño de una propuesta de un Modelo de Gerencia y Gestión de Gobiernos Locales Alternativos, que responda a la realidad de gobiernos locales (municipalidades y juntas parroquiales), en la perspectiva de optimizar el uso de los recursos (Peralvo., 2005).

Otra obra que resultó de interés fue la publicada por Oswaldo Morales y Col. Los que aseveran que la investigación de cuyos resultados partió la escritura del artículo. (MORALES, 2014, pág. 18) “No se parte de una teoría en particular, sino que se examina

el mundo social y con base en ese estudio se desarrolla una teoría coherente con los datos, en un proceso inductivo (explorar, describir y, luego, generar perspectivas teóricas)".

En la obra presentada por Aracely Lizbeth Arevalo Arevalo, entre otros aspectos se explica cómo se recopiló la información requerida, forma valorada por este autor.

La gestión por competencias se midió con un cuestionario de 30 preguntas que tomo en cuenta las dimensiones competencias cardinales, competencias específicas gerenciales y competencias específicas por áreas, que a su vez se medirán a través de compromiso, calidad del trabajo,

integridad, innovación, ética, liderazgo para el cambio, pensamiento estratégico, desarrollo de personas, desarrollo del equipo, orientación al cliente, impacto, comunicación, iniciativa, autonomía y confianza en sí mismo; este cuestionario tuvo respuestas tipo Likert que permitió recoger la información y facilitó el procesamiento de datos (Arevalo., 2014, pág. 51).

(Avasant, s.f.) “Los Servicios de Gestión Administrativa (MGS por sus siglas en inglés) de Avasant ofrecen una solución para administrar la cartera de proveedores a fin de crear una forma simplificada, estructurada y rentable de maximizar el valor de sourcing”.

La actividad científica desarrollada partió del siguiente problema científico: ¿Cómo influye la gestión administrativa en el institucional en los Gobiernos Parroquiales de Babahoyo, Ecuador?

Representando todo lo antes señalado, los fundamentos que direccionaron el desarrollo de la investigación realizada y consecuentemente de la escritura de este artículo científico.

METODOLOGÍA

El desarrollo de la investigación que antecedió la escritura de esta obra científica se desarrolló a partir de estudios exploratorios y descriptivos realizados, para lograr el cumplimiento de los objetivos previstos, fueron utilizados los métodos que se exponen a continuación. (**Lámina 1**)

Los métodos del nivel teórico se escogieron con la finalidad de analizar la información obtenida, tanto en el estudio diagnóstico realizado como, en el estudio bibliográfico realizado, arribando a conclusiones propias en todos los casos.

Utilizándose los métodos empíricos con el objetivo de recopilar parte de la información requerida, mientras que a través de la técnica de encuesta se complementó la recopilación de información que posibilitó cumplir los objetivos previstos (Apunte-García, R. M., & Rodríguez-Piña, R. A. 2016).

Siendo los métodos matemáticos y estadísticos los encargados de sustentar el procesamiento de lavase de datos derivadas de la aplicación de los métodos empíricos seleccionados.

Con el objetivo de procesar los resultados emanados de la consulta realizada a los 11 expertos encargados de la evaluación del principal resultado científico alcanzado se utilizó el Coeficiente de Variación (CV), bajo las consideraciones fundamentadas por Zarsiorski.

Tabla 1: Formato evaluativo

Tabla para evaluativa del Coeficiente de Variación		
Pequeña	Media	Grande
0 – 10	>10 ≥ 19	≥ 20

Fuente: Zarsiorski

Técnica: la encuesta la que se le aplicó indistintamente a expertos y miembros de las juntas parroquiales objeto de estudio.

Atendiendo a demandas de la investigación que sustentó la escritura de la presente obra científica se escogió la población y muestra cuya caracterización aparece a continuación.

Tabla 2: Caracterización de la población escogida para la realización de la investigación que derivó el presente.

Caracterización de la población de las “Juntas Parroquiales” estudiadas					
Población	Parroquias rurales	Características			
		Presidentes	%	Vocales	%
20	4	4	20	16	80

En la investigación realizada se buscó diagnosticar la relación que tradicionalmente se ha manifestado entre la gestión administrativa y el desarrollo institucional en los cuatro Gobiernos Parroquiales del cantón investigado.

RESULTADOS

Tabla 3: Diagnóstico de las realidades que caracterizan la gestión administrativa en los Gobiernos Parroquiales investigados.

Sobre las necesidades priorizadas en la población					
Criterio	5	4	3	2	1
%		16,66	41,66	25	16,66
S			0,96388		
X			2,58		
CV			37,35		

Las necesidades priorizadas representan direcciones adoptada por los directivos, para dar solución a las principales demandas más inquietantes de la comunidad, observe que el mayor número de evaluaciones aparecen en los rangos evaluativos tres, dos y uno, lo que pone de manifiesto una tendencia hacia la inconformidad, al no verse cumplidas sus necesidades priorizadas por la directiva de la junta.

Tabla 4: Involucramiento ciudadano

Involucramiento de la ciudadanía en la identificación de las necesidades de la población					
Criterio	5	4	3	2	1
%			14,58	47,91	16,66
S			0,691578		
X			1,77		
CV			39,07		

Aunque la desigualdad de criterios prevalece, atendiendo al valor determinado para el Coeficiente de Correlación (CV), los resultados evaluativos reflejan poca satisfacción por parte de la población encuestada, obsérvese que igual que ITEM antes analizado, todos los criterios se ubican a partir del tres.

Tabla 5: Atención de requerimientos

Atención de manera adecuada de los requerimientos de su población					
Criterio	5	4	3	2	1
%			32	29	39
S			0,459339		
X			1,21		
CV			37,96		

En una sociedad científicamente organizada la atención sistemática y adecuada a los requerimientos de la población, representa un pilar de vital importancia para el feliz desarrollo de los gobernantes, sin embargo como se puede apreciar en la tabla 5, el mayor por ciento de la población encuestada está en total desacuerdo con la atención recibida.

Tabla 6: Gestión de necesidades

Gestión de necesidades ejecutadas indirectamente					
Criterio	5	4	3	2	1
				4	44
%				8,33	91,66
S				0,27931094	
X				1,08	
CV				25,86	

Asumiendo consideraciones de Diana Lizette Becerra Peña: (Peña., 2017, pág. 96) “La forma de gestionar los recursos públicos ha llegado a catalogarse como una medida de esfuerzo y compromiso del gobierno hacia la ciudadanía”. En esa dirección el estudio realizado develo que el mayor por ciento de la población le proporcione la menor evaluación a la gestión realizada, dato que manifiesta falencias que tienden a minimizar la gestión realizada por las juntas tratadas.

La encuesta aplicada a los funcionarios de los Gobiernos Parroquiales proporcionó resultados que en cierta medida justifican todo lo antes analizado. Como aparece en la tabla que se expone a continuación.

Tabla 7: Competencias de atención

Competencias suficientes para brindar una adecuada atención a la comunidad					
Criterio	5	4	3	2	1
%			25	35	40
S			0,41879		
X			1,21		
CV			37,96		

La tabla antes expuesta manifiesta el criterio de los encuestados con respecto a las competencias de los funcionarios del GAD para la realización del trabajo, nótese que el mayor por ciento los evalúa con un punto.

La encuesta aplicada a los 48 funcionarios, proporcionó la posibilidad de precisar las insuficiencias que manifiestan, en los indicadores que se exponen a continuación.

Tabla 8: Resultados encuesta

Resultados de la encuesta aplicada a funcionarios				
Indicadores	Evaluación			
	5	4	3	2
Conocimiento de la importancia de la planificación	10	6	32	
Trabajo del GAD dentro de la Gestión por Procesos	9	5	34	
Nivel de cumplimiento institucional	2	2	39	5
Adecuada planificación financiera	1	15	29	
Apropiada ejecución presupuestaria	3	15	30	
Total	5	22	83	132
%	2,06	9,09	34,29	54,54

Los datos antes expuestos demuestran que los funcionarios entienden no tener la preparación necesario para el desarrollo previsto, avalando lo antes expuesto el porcentaje de respuesta negativa (2 puntos), superior significativa a las restantes proporcionadas.

La pregunta dirigida a precisar la manera que el Gobierno Parroquial planifica su gestión, señalado dichos directivos que los ingresos de los Gobiernos Parroquiales no son suficientes, cubriendo el gasto corriente, y quedando un remanente que no logra el financiamiento la gran mayoría de obras demandas, siendo importante resaltar que el proceso de selección que el proceso de selección de personal formal, además de existir perfiles establecidos para los cargos, no están definidos los cargos básicos necesarios para la operatividad de las instituciones gubernamentales.

En otro orden de cosas destaca que el personal de los Gobiernos estudiados no cuenta con un manual de funciones que dirija su trabajo hacia objetivos comunes, se trabaja de acuerdo a lo que día a día se requiera.

Al demandar como califican los presidentes de los Gobiernos Parroquiales la gestión administrativa de las entidades gubernamentales, estos la evalúan como positiva, aunque en honor a la verdad la pesquisa realizada demuestra todo lo contrario.

Mediante el instrumento utilizado llegamos a conocer que los Gobiernos no reciben todo el apoyo necesario por las autoridades superiores del cantón y de la provincia en general, todo lo cual pone de manifiesto no solo los problemas que tienen que enfrentar los directivos, sino también los funcionarios que dirigen.

La atención de las necesidades de la población representa la piedra angular de las funciones del GAD, sin embargo como aparece en la tabla que se expone a continuación, éstas no fueron tratadas

Tabla 9: Necesidades insatisfechas

Índice de necesidades básicas insatisfechas					
Parroquia	Porcentaje de insatisfacción por años				Promedio
	2013	2014	2015	2016	
Caracol	88,51	90,62	88,49	85,00	88,03
Febres Cordero	83,01	91,62	88,62	87,83	87,66
La Unión	88,49	92,33	89,84	87,64	89,54
Pimocha	90,63	89,94	90,16	89,81	90,12
Promedio	87,60	91,12	89,25	87,57	88,85

Se observó que las insatisfacciones se encuentran por encima del 88,00 % en sentido general, lo que demuestra deficiencias en la operatividad de las cuatro juntas parroquiales objeto de estudios, datos que unidos a los anteriormente analizados devela fehacientemente las realidades existentes, lo que demandó la búsqueda de novedosas alternativas que lograra, satisfacer demandas y necesidades de la población atendida.

Teniendo en cuenta las falencias detectadas se creyó oportuna la elaboración del modelo que se expone en el siguiente capítulo, el que de ser aceptado por las autoridades pertinentes podría contribuir a mejorar la gestión de los directivos estudiados.

Modelo propuesto

El Modelo GRO es creado con el fin de desarrollar la institucionalidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales del Ecuador, para lo cual se enfoca en tres pilares fundamentales para el desarrollo: Gente, Recursos y Obras.

Asumiendo criterios de Luis Xavier RAMÍREZ GÓMEZ. (RAMÍREZ GÓMEZ, 2018, pág. 75) “El Modelo GRO es creado con el fin de desarrollar la institucionalidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales del Ecuador, para lo cual se enfoca en tres pilares fundamentales para el desarrollo: Gente, Recursos y Obras”.

En esa misma dirección el autor antes citado señaló. (RAMÍREZ GÓMEZ, 2018) “Esto quiere decir que la institucionalidad del GAD Parroquial se medirá por el desempeño de sus funcionarios, la satisfacción de sus usuarios, la gestión de sus recursos y la calidad de sus obras, elementos básicos para el desarrollo de una localidad”.

A continuación aparece en la estructura y contenido de un modelo, que básicamente condiciona las perspectivas o propuesta derivada de la investigación realizada.

En la elaboración del modelo se asumen las directrices establecidas por cada GAD en sus reglamentos internos aprobados por los respectivos registros oficiales, aunque se proporcionan acciones dirigidas a potenciar el funcionamiento institucional y consecuentemente, la mejora de la calidad de vida de la población, atendida.

Descentralizados Parroquiales del Ecuador

Orgánico Funcional Propuesto para los GAD

Elaborado: Autor, a partir del Reglamento de Orgánico Funcional del Gobierno Parroquial de Tomebamba (2015)

El orgánico funcional propuesto incluye los cargos directivos y de apoyo necesarios para el funcionamiento operativo del GAD Parroquial, y las comisiones que lo conforman.

Funciones del personal acreditado en la Junta Parroquial.

Sobre las funciones del personal acreditado en la junta, todos deben tener sólidos conocimientos sobre el funcionamiento del GAD parroquial.

Es imperativo además que se conozca la misión y visión del GAD así como los objetivos establecidos para cada periodo fiscal, y cómo su trabajo aporta a la consecución del mismo.

La selección de personal responderá en todos los casos a los perfiles esperados para cada uno de los cargos establecidos para el GAD, que recoge entre otros aspectos, edad mínima, experiencia laboral, referencias y su origen.

Secretario (a)

- Atención directa a la ciudadanía.
- Manejo de la agenda del Presidente.
- Control del personal.
- Atención telefónica.
- Organización de reuniones.
- Envío y recepción de correspondencia física.
- Envío y recepción del correo electrónico institucional.
- Gestión del archivo de documentos.
- Otras dispuestas por el Presidente.

Contador – Tesorero

- Gestión total de la contabilidad.
- Gestión de pagos al personal.
- Gestión de pagos a proveedores.
- Informes de situación contable y financiera de la institución.
- Informes para organismos públicos o privados cuando amerite.
- Elaboración y Control del presupuesto.
- Otras dispuestas por el Presidente.

Operador

- Apoyo a las diferentes funciones del GAD

Proyectistas

- Levantamiento de línea base de la parroquia.
- Elaboración de propuestas de solución a problemas evidenciados.

- Diseño de proyectos.
- Ejecución de proyectos.
- Fiscalización de proyectos.
- Búsqueda de fuentes de financiamiento.
- Atención directa a la ciudadanía.
- Manejo de equipos.
- Otras dispuestas por el Presidente.

Asesor técnico

- Apoyo a las diferentes funciones del GAD con mayor enfoque a los proyectos.
- Otras dispuestas por el Presidente.

Sistemas

- Mantenimiento de los equipos y redes del GAD.
- Generación de proyectos de capacitación digital.
- Diseño de proyectos enfocados en el desarrollo tecnológico de la parroquia.
- Otras dispuestas por el Presidente.

Limpieza

- Limpieza y mantenimientos de las diferentes áreas del GAD.
- Otras dispuestas por el Presidente.

Elementos que se tiene en cuenta para la atención a la población.

- Servicio por el que acudió
- Tiempo de espera
- Calidad de la atención
- Nivel de satisfacción de la atención recibida
- Solución de las necesidades del atendido.
- Nivel de respuestas, a las sugerencias o quejas formuladas.

Posibles impactos.

1. Elevación de la calidad del nivel de gestión de directivos y funcionarios de los Gobiernos Parroquiales Rurales del cantón Babahoyo, Ecuador.
2. Mejora de la calidad de la atención a los moradores de las parroquias estudiadas.
3. Elevación de las incidencias de la gestión la gestión administrativa en el desarrollo institucional en los Gobiernos Parroquiales Rurales del cantón Babahoyo.

CONCLUSIONES

- El estudio realizado a las parroquias estudiadas develó que la gestión administrativa desarrollada, incide negativamente en el desarrollo institucional en los Gobiernos Parroquiales Rurales del cantón Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos, siendo las principales causas: el bajo nivel de preparación de los funcionarios para la

realización del trabajo, así como la insuficiente atención a la población y el bajo nivel de solución de sus demandas, que en sentido general representaron necesidades básicas comunitarias.

- La investigación permitió arribar a la conclusión que la carencia de una adecuada estructura organizacional, genera inconvenientes en el desarrollo institucional de los Gobiernos Parroquiales Rurales del cantón Babahoyo, principalmente por el hecho de que, a pesar de contar con limitado talento humano, no se establecen perfiles, funciones ni responsabilidades que permitan optimizar el trabajo en la parroquia, incluso se evidenció que los cargos existentes no son los adecuados para mejorar el accionar en la institución, situación que podría solucionarse mediante la implementación del modelo que representa el principal aporte científico derivado de la investigación realizada.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Apunte-García, R. M., & Rodríguez-Piña, R. A. (2016). Diseño y aplicación de sistema de gestión en Inventarios en empresa ecuatoriana. *Ciencias Holguín*, 22(3), 1-14.
2. Arevalo., A. L. (2014). Gestión por competencias y gestión administrativa en el Gobierno Regional del Callao, año 2018. Lima - Perú.: Escuela de Posgrado. Universidad Cesar Vallejo. Obtenido de http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/21250/Arevalo_AA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
3. Avasant. (s.f.). <https://avasant.com/es/managed-governance-3/>.
4. Lahera, E. (2019). Gestión pública para el desarrollo nacional. *Inicio*, 15(1-2), 187-209.
5. MORALES, O. (2014). Modelo de gestión de la innovación para los gobiernos locales del Perú. – Lima. Lima - Perú.: Universidad ESAN. Obtenido de https://www.esan.edu.pe/publicaciones/2014/02/27/serie_gerencia_desarrollo_35_modelo_gestion_innovacion_gobiernos_locales_peru.pdf.
6. Peña., D. L. (2017). LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL. *Revista de Economía Crítica.*, 96. Obtenido de http://revistaeconomicritica.org/sites/default/files/DianaLizetteBecerra_Eficiencia-en-la-gestion.pdf

7. Peralvo., F. S. (2005). Modelo de gestión y gerencia para gobiernos locales alternativos. (Caso Guamote). Quito.: EED/EZE, Universidad Andina Simón Bolívar. Obtenido de <http://biblioteca.clacso.edu.ar/Ecuador/ciudad/20121005104920/06modelo.pdf>
8. Ramírez Gómez, L. X. (2018). Gestión administrativa y Desarrollo institucional en los Gobiernos Parroquiales de Babahoyo, Ecuador,. Lima-Perú.: UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS. FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS.
9. Serrano, A. T. I. (2018). Control interno y sistema de gestión de calidad: Guía para su implantación en empresas públicas y privadas. Ediciones de la U.
10. Velástegui, O. S. V., Cevallos, T. A. T., & Morales, M. G. A. (2018). Diagnóstico de la Gestión Administrativa de las Juntas de Agua Potable y Saneamiento del Cantón Ambato. *Revista Publicando*, 5(14 (2)), 264-285.